

Síndrome de burnout en el personal de enfermería del servicio de medicina preventiva de una unidad médica familiar

Lydia Contreras Sánchez¹, Jaqueline Lezama González², Roberto Méndez Olivares³, Socorro Méndez Martínez⁴, Fernanda Santelices Jiménez², Carolina Teresa Ríos Rojas¹, Maximo Alejandro García Flores⁴, Jorge Ayón Aguilar⁴

¹ Instituto Mexicano del Seguro Social

² Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

³ Universidad San Ángel de Medicina

⁴ Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada de Puebla

Resumen

INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Burnout (SB) es consecuencia del estrés laboral crónico y requiere atención oportuna. En México, afecta entre el 42.8% y 56.9% del personal de salud, siendo más prevalente en enfermería por el desequilibrio entre demandas laborales y la capacidad de afrontarlas. **OBJETIVO:** Determinar el nivel de SB en personal de enfermería del servicio de medicina preventiva. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Estudio descriptivo realizado en el servicio de Medicina Preventiva de la Unidad Médica Familiar No. 2. Se incluyó a personal de enfermería, identificando edad, género y estado civil. Se aplicó el “Cuestionario Maslach Burnout Inventory MBI-HSS”, que evalúa el SB mediante tres dimensiones y 22 ítems. El análisis de datos se realizó con estadística descriptiva e inferencial en la asociación de SB con las variables sociodemográficas en SPSS v24. **RESULTADOS:** Participaron 18 personas, con edad promedio de 37.7 ± 6.5 años, predominando mujeres (83.3%), y un 50% solteras. El puntaje promedio de SB fue 39.2 ± 15.9 . El cansancio emocional fue bajo (media 13.3 ± 9.6), la despersonalización también baja (mediana 3.5; rango 0-15) y la realización personal estuvo afectada (media 21 ± 6.7). El 50% presentó nivel bajo de SB, 38.9% medio y 11.1% alto. No se encontraron asociaciones significativas entre variables sociodemográficas y el SB. **CONCLUSIONES:** El personal de enfermería mostró un nivel bajo de síndrome de Burnout, siendo la realización personal el dominio más afectado.

Abstract

INTRODUCTION: Burnout syndrome (BS) is a consequence of chronic work-related stress and requires timely attention. In Mexico, it affects between 42.8% and 56.9% of healthcare personnel, being more prevalent among nurses due to the imbalance between work demands and the ability to cope with them. **OBJECTIVE:** To determine the level of BS among nursing staff in the preventive medicine service. **MATERIALS AND METHODS:** Descriptive study conducted in the preventive medicine service of Family Medical Unit No. 2. Nursing staff were included, identifying age, gender, and marital status. The Maslach Burnout Inventory MBI-HSS questionnaire was applied, which assesses BS through three dimensions and 22 items. Data analysis was performed using descriptive and inferential statistics to assess the association of SB with sociodemographic variables in SPSS v24. **RESULTS:** Eighteen people participated, with an average age of 37.7 ± 6.5 years, predominantly women (83.3%), and 50% single. The average SB score was 39.2 ± 15.9 . Emotional exhaustion was low (mean 13.3 ± 9.6), depersonalization was also low (median 3.5; range 0-15), and personal fulfillment was affected (mean 21 ± 6.7). Fifty percent had low SB, 38.9% had medium SB, and 11.1% had high SB. No significant associations were found between sociodemographic variables and SB. **CONCLUSIONS:** Nursing staff showed a low level of burnout syndrome, with personal fulfillment being the most affected domain.

Palabras Clave: Síndrome burnout, estrés laboral, personal de enfermería, medicina preventiva

Keywords: Burnout Syndrome, work-related stress, nursing staff, preventive medicine

1. INTRODUCCIÓN

El Síndrome de Burnout (SB) reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un fenómeno ocupacional resultante de estrés laboral crónico, requiere atención oportuna y se caracteriza por tres

dimensiones clave: cansancio emocional, despersonalización y baja realización personal. En el ámbito sanitario, este síndrome afecta a todo el personal de salud, incluyendo al personal de enfermería (Sullivan et al. 2022).

En México, la prevalencia oscila entre el 41.8% y el 56.9%, siendo cada vez más prevalente entre el personal de enfermería debido a la exposición prolongada a un desequilibrio entre las demandas laborales y la capacidad individual para afrontarlas (Palacios et al., 2021). Rendón et al. (2020) reportaron que el 82.2% del personal de enfermería presentaba un nivel medio de Burnout, mientras que otro estudio documentó una prevalencia media del 48.7% en el personal de salud (Zavala et al., 2011).

En el 2016, la OMS identificó a México como el país con la tasa de estrés laboral a nivel mundial (75%), superando a naciones como China (73%) y Estados Unidos (59%). Más recientemente, en 2023, la misma organización informó que el 40% de los trabajadores mexicanos experimenta estrés laboral, lo que afecta su desempeño y el de las instituciones (UNAM, 2023). En 1982 Maslach describió los componentes del síndrome (cansancio, despersonalización y baja realización personal), señalando que bajo estas condiciones se generan alteraciones psicológicas y consecuencias negativas tanto para las personas como para las organizaciones (Grazziano et al., 2010).

El cansancio o agotamiento emocional se define como la sensación de fatiga extrema y/o mental; la despersonalización implica actitudes negativas y distantes hacia otras personas, en especial pacientes o usuarios; y la baja realización personal se presenta cuando los trabajadores perciben que las demandas laborales superan su capacidad para responder de manera competente (Castro & Romero, 2022; Lovo, 2020). En relación con esta última, Figueroa et al. (2021), observaron que en 28 de 35 enfermeras evaluadas presentaron niveles altos de despersonalización, lo que afectó su forma de relacionarse con el entorno.

Si bien las características individuales influyen, factores laborales como la sobrecarga de trabajo, jornadas prolongadas, turnos nocturnos y laborales en fines de semana también se asocian con el SB (Chungandro, et al., 2019). Aunque este síndrome ha sido ampliamente estudiado en áreas de alta presión, por ejemplo, urgencias o cuidados intensivos, existe poca evidencia en contextos como la medicina preventiva, donde el personal de enfermería enfrenta retos específicos: cumplimiento de metas cuantitativas (p.ej., cobertura de vacunación y menor reconocimiento institucional, a pesar de su papel crucial en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. En este servicio, las funciones incluyen la ejecución de programas institucionales, seguimiento de indicadores médicos, promoción de la salud y control de esquemas de vacunación, lo que puede generar un ambiente laboral demandante y potencialmente predisponer el SB.

2. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio descriptivo, observacional y transversal, entre el período del 30 de agosto al 30 de septiembre del 2024 en la Unidad de Medicina Familiar No.2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla, México. Se incluyó al personal perteneciente al servicio de medicina preventiva con categoría de Enfermera Especialista y Auxiliar de Enfermería en Salud Pública. Se excluyeron trabajadores con inasistencias justificadas o injustificadas, en periodo vacacional o en comisión.

A los participantes se les aplicó el Cuestionario Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey (MBI-HSS), validado con coeficiente alfa de Cronbach global de 0.80, lo que indica buena fiabilidad. El instrumento consta de 22 ítems distribuidos en tres dimensiones:

- Cansancio Emocional (CE): ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20.
- Despersonalización (DE): ítems 5, 10, 11, 15 y 22
- Realización Personal (RP): 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21

Los reactivos se registran en una escala tipo Likert de seis puntos: 0 = nunca, 1 = pocas veces al año o menos, 2 = una vez al mes o menos, 3 = unas pocas veces al mes, 4 = una vez a la semana y 5 = pocas veces a la semana. Los coeficientes alfas de Cronbach para cada dimensión fueron: CE = 0.90, DE = 0.79 y RP = 0.71.

Las dimensiones se califican individualmente bajo los siguientes puntos de corte: Cansancio Emocional en donde 0 a 18 puntos = bajo, 19 a 26 puntos= medio y 27 puntos= alto. Despersonalización en donde 5 puntos = bajo, 6 a 9 puntos = medio y 10 puntos= alto. Ineficacia/Realización personal en donde 33 puntos = bajo, 34 a 39 puntos= medio y 40 puntos = alto (en esta dimensión, las puntuaciones bajas indican mayor afectación).

La puntuación global del MBI-HSS se categorizó como bajo (1–33), medio (34–66) y alto (67–99). Los datos se recolectaron mediante encuesta autoadministrada en formato físico. Las variables sociodemográficas registradas fueron edad, sexo y estado civil. Los datos fueron procesados en SPSS v24. Se aplicó estadística descriptiva (frecuencias, porcentajes, medias, desviación estándar) y pruebas inferenciales para explorar la asociación entre síndrome de burnout y variables sociodemográficas. El protocolo fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación del IMSS (registro R-2024-2108-057). Todos los participantes firmaron consentimiento informado. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, considerando a todo el personal disponible durante el periodo de recolección.

3. RESULTADOS

Se incluyó una muestra de 18 profesionales de enfermería con una edad media 37.7±6.5 años. El 83.3% (n=15) correspondió al sexo femenino y 16.7% (n=3) al sexo masculino. En cuanto al estado civil, el 50% (n=9) eran solteros, el 38.9% (n=7) casados, el 5.5% (n=1) vivía en unión libre y el 5.5% (n=1) estaba divorciado. Respecto a la categoría profesional, el 66.7% (n=12) correspondió a Auxiliares de Enfermería en Salud Pública y el 33.33% (n=6) a Enfermeras Especialistas en Medicina de Familia (Tabla 1).

Tabla 1. Características basales de la muestra (n=18)

Variable	Valor
Edad en años (Media ± DE)	37.7 ± 6.5
Sexo n (%)	
Femenino	15 (83.3)
Masculino	3 (16.7)
Estado civil n (%)	
Soltero/a	9 (50.0)
Casado/a	7 (38.9)
Unión Libre/ Divorciado/a	2 (11.1)
Categoría profesional n (%)	
Auxiliar de Enfermería	12 (66.7)
Enfermería Especialista	6 (33.3)

Características basales de la muestra (n=18)

En la evaluación del síndrome de burnout, la mayoría presentó niveles bajos en cansancio emocional (66.7%) y despersonalización (72.2%). En la dimensión de cansancio emocional, el 22.2% se ubicó en el nivel medio y el 11.1% en nivel alto; en despersonalización, el 11.1% alcanzó nivel medio y 16.7% nivel alto. Respecto a la realización personal, 100% de los participantes obtuvo puntajes ≤ 33 puntos, clasificados como nivel bajo, lo que representa la dimensión más afectada en la muestra (Tabla 2).

Tabla 2. Puntuaciones por dimensión

Dimensión	Media \pm DE	Clasificación (%)	Punto de Corte Alto Burnout	Diferencia (Media vs. Corte)
Cansancio emocional	13.3 \pm 8.2	Bajo: 66.7% (n=12) Medio: 22.2% (n=4) Alto: 11.1% (n=2)	≥ 27	-13.7
Despersonalización	4.7 \pm 4.1	Bajo: 72.2% (n=13) Medio: 11.1% (n=2) Alto: 16.7% (n=3)	≥ 10	-5.3
Realización Personal	21.0 \pm 7.5	Bajo: 100% (n=18)	≤ 33	12

Puntuaciones del MBI-HSS por dimensión (n=18) ajustada con puntos de corte y diferencias

En el análisis de la distribución del burnout según variables sociodemográficas, se observó mayor frecuencia de nivel alto en el sexo masculino (67%) en comparación con el femenino (15%). En relación con la edad, el 66.7% de las personas con ≥ 40 años presentó burnout alto, mientras que no se registraron casos en el grupo < 40 años. Respecto al estado civil, el burnout alto se observó en el 40% de quienes estaban casados o en unión libre, sin casos en personas solteras o divorciadas. Sin embargo, estas diferencias no alcanzaron ningún significado representativo (Tabla 3).

Tabla 3. Burnout y variables sociodemográficas

Variable	Categoría	Burnout Bajo	Burnout Medio	Burnout Alto
Sexo	Femenino (n=13)	9 (69%)	2 (15%)	2 (15%)
	Masculino (n=3)	1 (33%)	0 (0%)	2 (67%)
Edad	< 40 años (n=10)	8 (80%)	2 (20%)	0 (0%)
	≥ 40 años (n=6)	2 (33%)	0 (0%)	4 (67%)
Estado Civil	Soltero (n=9)	7 (78%)	2 (22%)	0 (0%)
	Casado/Unión Libre (n=5)	2 (40%)	1 (20%)	2 (40%)
	Divorciado (n=1)	1 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Asociaciones: Burnout por Sexo, Edad y Estado Civil

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En este estudio se observó que la mayoría del personal de enfermería del servicio de medicina preventiva presentó niveles bajos de síndrome de burnout en las dimensiones de cansancio emocional y despersonalización, mientras que la realización personal se encontró disminuida en la totalidad de la muestra. Este hallazgo resulta relevante, ya que la baja percepción de logro profesional y eficacia, aun en ausencia de

altos niveles de agotamiento emocional, puede constituir un factor de riesgo para el desarrollo progresivo del síndrome.

Al comparar estos resultados con los reportados en otros contextos, se observan diferencias importantes. Rendón et al. (2020), quienes documentaron niveles medios de burnout en el 82.2% del personal de enfermería en unidades de cuidado crítico, y Alba et al. (2015) identificaron una prevalencia de 43.2% en baja realización personal en cuidados intensivos neonatales. En contraste, los hallazgos de este trabajo muestran menor afectación en cansancio emocional y despersonalización, pero una afectación más generalizada en la realización personal. Esta diferencia puede atribuirse a las características propias del servicio de medicina preventiva, donde las demandas físicas y la exposición a eventos clínicos agudos son menores, aunque persisten retos administrativos y metas institucionales que influyen en la motivación.

En cuanto a las variables sociodemográficas como la edad, sexo o estado civil, no se encontraron asociaciones estadísticamente representativas, aunque se observaron tendencias de mayor afectación: mayor proporción de burnout alto en hombres, en personal con edad ≥ 40 años y en quienes estaban casados o en unión libre. Estos hallazgos coinciden parcialmente con lo descrito por Li et al. (2024), quienes señalan que la combinación de responsabilidades laborales y familiares, junto con una mayor trayectoria profesional, incrementa la probabilidad de desgaste emocional. Asimismo, Cañadas et al. (2018), destacan que la relación entre la edad, género y el SB es heterogénea y depende de la experiencia laboral y el tipo de unidad en la que se desempeñan los profesionales de la salud.

Diversos autores han señalado que la sobrecarga laboral, la falta de apoyo organizacional y la exposición a las tareas emocionalmente demandantes son determinantes clave en la aparición del SB (Gómez et al., 2016; Li et al., 2024). Si bien, la medicina preventiva se caracteriza por una menor presión asistencial en comparación con áreas críticas, no está exenta de riesgos: la rutina, la presión por el cumplimiento de indicadores y la falta de reconocimiento institucional pueden contribuir al deterioro de la motivación y del sentido de logro profesional.

En este sentido, aunque los resultados no reflejan niveles alarmantes del síndrome de burnout en la mayoría del personal, la afectación sostenida en la medición de la dimensión de realización personal representa una señal de alerta temprana. Esta situación justifica la implementación de estrategias preventivas como programas de apoyo psicológico, reconocimiento institucional, espacios de escucha activa y capacitaciones orientadas al fortalecimiento del bienestar emocional. Finalmente, se reconoce como limitación el tamaño reducido de la muestra, lo cual impide generalizar los hallazgos. No obstante, este trabajo aporta evidencia inicial para el diseño de intervenciones preventivas focalizadas en el contexto de la medicina preventiva, un área poco explorada en la literatura sobre síndrome de burnout en enfermería.

REFERENCIAS

- [1] Sullivan, V., Hughes, V., & Wilson, D. R. (2022). Nursing burnout and its impact on health. *The Nursing Clinics of North America*, 57(1), 153-169. <https://doi.org/10.1016/j.cnur.2021.11.011>
- [2] Palacios Nava, M. E., Paz Román, M. P. (2021). El Síndrome de Burnout: una enfermedad laboral de los profesionales de la salud y la pandemia por COVID-19. *Boletín sobre COVID-19*, 2(21), 9-14.
- [3] Rendón Montoya, M. S., Peralta Peña, S. L., Hernández Villa, E. A., Hernández Pedroza, R. I., Vargas, M. R., & Favela Ocaño, M. A. (2020). Síndrome de burnout en el personal de enfermería de unidades de cuidado crítico y de hospitalización. *Rev. Enfermería Global*, 19(3), 479-506. <https://doi.org/10.6018/eglobal.398221>

- [4] Zavala González, M. A., Posada Arévalo, S. E., Jiménez Mayo, O., López Méndez, R. L., Pedrero Ramírez, L. G., Pérez Arias, M. B. (2011). Síndrome de burnout en personal médico y de enfermería de una unidad médica familiar en Tabasco, México. *Rev Med UV*, 11(2), 18-23.
- [5] Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). (2023). México, uno de los países con más fatiga por estrés laboral. *Dirección General de Comunicación Social*, 274. [México, uno de los países con más fatiga por estrés laboral](#)
- [6] Grazziano, E. S., & Ferraz Bianchi, E. R. (2010). Impacto del estrés ocupacional y burnout en enfermeros. *Rev Enfermería Global*, 18, 1-20. Recuperado de [Impacto del estrés ocupacional y burnout en enfermeros](#)
- [7] Castro Romero, O. S., & Romero Urrea, H. E. (2022). Factores de riesgo psicosociales que inciden en el desarrollo del síndrome de burnout en profesionales de enfermería. *Rev de Ciencias de la Salud*, 4(2), 31-49. <https://doi.org/10.47606/ACVEN/MV0127>
- [8] Lovo, J. (2020). Síndrome de burnout: Un problema moderno. *Central American Journals Online*, 70, 110-120. <https://doi.org/10.5377/entorno.voi70.10371>
- [9] Figueroa Morán, G. V., Muñoz Villacrés, L. S., Muñoz Villacrés, G. M., & Vargas Pozo, C. E. (2021). Análisis de factores asociados al Síndrome de Burnout en el personal de enfermería de la Oficina Técnica 9 del Distrito 09Do8. *Rev Social Science Journal*, 13. Recuperado de [Vista de Análisis de factores asociados al Síndrome de Burnout en el personal de Enfermería de la Oficina Técnica 9 del Distrito 09Do8](#)
- [10] Chungandro Villacres, A. B., Licuy Tapuy, L. B., Meza Fonseca, M. A., Castro, C. P., Trujillo, J., Caiza, P., et al. (2019). Síndrome de Burnout en médicos: abordaje práctico en la actualidad. *Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica*, 38(1), 77. Recuperado de [Visor Redalyc - Síndrome de Burnout en médicos: abordaje práctico en la actualidad](#)
- [11] Alba Martín, R. (2015). Burnout en enfermería: prevalencia y factores relacionados en el medio hospitalario. *Rev Científica de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica*, 41(1), 9-14. <http://dx.doi.org/10.1016/j.sedene.2015.02.001>
- [12] Li, L., Fan, J., Qiu, L., Li, C., Han, X. (2024). Prevalence and factors associated with job burnout among nurses in China: A cross-sectional study. *Nursing open*, 11(6), e2211. <https://doi.org/10.1002/nop2.2211>
- [13] Cañadas de la Fuente, G. A., Gómez Urquiza, J.L., Ortega Campos, E.M., Cañadas, G. R., Albendín García, L., De la Fuente Solana, E.I. (2018). Prevalencia del síndrome de burnout en enfermería oncológica: un estudio metaanalítico. *Psico-Oncología* 27(5), 1426-1433. <https://doi.org/10.1002/pon.4632>
- [14] Gómez-Urquiza, J., Vargas, C., Fuente, E., Castillo, R., Fuente, G. (2016). Age as a risk factor for burnout syndrome in nursing professionals: A meta-analytic study. *Research in Nursing & Health*, 40(2), 99-110. <https://doi.org/10.1002/nur.21774>
- [15] Li, L.Z., Yang, P., Singer, S. J., Pfeffer, J., Mathur, M. B., & Shanafelt, T. (2024). Nurse Burnout and Patient Safety, Satisfaction, and Quality of Care: A Systematic Review and Meta-Analysis. *JAMA network open*, 7(11), e2443059. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.43059>

Correo de autor de correspondencia: soco_6914@hotmail.com